

Termodinámica de los objetos cotidianos a los domésticos

Thermodynamics from everyday to domestic objects

Quintana Chuquin Juan Julian^a

^aJunín, Facultad de Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú

[e 2023200590E@uncp.edu.pe](mailto:2023200590E@uncp.edu.pe)

Doi: 10.5281/zenodo.16168370

Resumen:

El presente ensayo explora la presencia de los principios de la termodinámica en los materiales del sostenimiento, más en específico de la minería, tomando como ejemplo la vida cotidiana, ya sea en nuestra casa, en el campo y en el trabajo, relacionándolo con los objetos materiales, como las personas mayas de acero y el concreto. Los antecedentes revelan que el estrés térmico tiene una implicación muy grande con las fisuras o fallas que presentan los materiales de sostenimiento en la minería, por ende es el estudio de como es que sucede, aunque es muy poco en su campo. La justificación de este trabajo radica en la importancia de comprender como las el estrés térmico está presentes en objetos comunes definiendo su funcionamiento y eficiencia. El objetivo fue analizar, argumentar y demostrar por medio de ejemplos fáciles como el estrés termodinámico afecta las cosas materiales q hay en la minería y en nuestro día a día. El ensayo fue desarrollado mediante el método argumentativo, basado en artículos, tesis y libros. El objetivo del ensayo es si el estrés térmico genera fisuras en el material sostenimiento de la minería, la delimitación es el enfoque que tomara el presente ensayo,el cual es analizar, demostrar, argumentar y contraargumentar para un mejor entendimiento, asi entendiendo y poniendo en practica nuestros nuevos conocimientos adquiridos y para finalizar se tiene la conclusion del ensayo el cual tiene una valoracion al tema tratado y unas preguntas para su respectiva refeccion y su futura investigacion.

Palabras clave: Estres, termico, sostenimiento, materiales, termodinamica, dilatación.

Abstract:

This essay explores the use of thermodynamic principles in support materials, specifically in mining, using everyday life as an example—at home, in the field, and at work—and relates it to material objects, such as the Mayan people made of steel and concrete. Background information reveals that thermodynamics plays a significant role in the fissures or failures that mining support materials present. Therefore, the study of how this occurs is limited in the field. The justification of this work lies in the importance of understanding how thermal stress is present in common objects, defining their operation and efficiency. The objective was to analyze, argue, and demonstrate, through simple examples, how thermodynamic stress affects the material things that are in mining and in our daily lives. The essay was developed using the argumentative method, based on articles, theses, and books. The objective of the essay is whether thermal stress generates cracks in the support material of mining. The delimitation is the approach that this essay will take, which is to analyze, demonstrate, argue, and counterargue for a better understanding, thus understanding and putting into practice our new acquired knowledge. Finally, the conclusion of the essay is held, which has an assessment of the topic discussed and some questions for its respective reflection and future research.

Keywords: Stress, thermal, support, materials, thermodynamics, expansion.

1. Introducción

El estrés térmico siempre a estado presente en nuestra vida, en nuestro día a día, no te ha pasado que después de estar unas horas bajo el sol, y después de manera imprudente te mojas la cabeza con agua fría, has padecido de síntomas de fatiga, dolor de cabeza, mareos y náuseas o vómitos. Esto se debe al estrés térmico que sucedió en tu cuerpo.

El estrés térmico es el cambio de temperatura que sufres tu o algo material, de forma muy brusca, en el ejemplo de que estabas bajo el sol, tu cabeza se había llegado a calentar a una temperatura aproximada de 30°C, lo cual causaba una dilatación, al momento de mojarte con agua fría, tiene como consecuencia una contracción de tus paredes internas lo que causa un fuerte mareo y dolor de cabeza.

Esto mismo le sucede a las cosas materiales, en este caso a los materiales de sostenimiento de la minería, generando fisuras y por ello desgaste.

El estrés térmico es la carga térmica neta a la que una persona está expuesta, y que resulta de la combinación entre el calor producido por su metabolismo, el calor intercambiado con el ambiente (por radiación, convección y evaporación), y el calor generado por su actividad física. (OIT, 2015)

El estrés por calor en el trabajo es la acumulación neta a la que se expone un trabajador a partir del aporte combinado del calor metabólico, los factores ambientales y la ropa que lleva puesta, lo cual provoca un aumento del almacenamiento de calor en el cuerpo. (Vallejo Ballesteros et al., 2018).

Los materiales de sostenimiento son importantes para una mayor seguridad en la minería y en diversos trabajos que también son de su ayuda, entre las más comunes en la minería son:

- Pernos de anclaje (rock bolts): Se insertan barras de acero en taladros perforados en el techo (bóveda) y paredes del túnel para sujetar bloques de roca suelta.
- Concreto proyectado (shotcrete): Se aplica sobre las superficies expuestas de la excavación para recubrirlas con una capa de concreto que impide el desprendimiento de fragmentos menores y distribuye las cargas.
- Malla metálica:

Se instala entre el concreto proyectado y la roca para reforzar la adherencia y contener partículas pequeñas.

El shotcrete es un concreto proyectado con fibras o malla de acero, que proporciona alta resistencia a la compresión,

durabilidad y capacidad para controlar fisuración, siendo esencial para el sostenimiento superficial de túneles.

Los rock bolts son barras que se insertan en perforaciones hechas en la roca circundante y se fijan mediante lechada (grout), con el propósito de mejorar la rigidez del macizo rocoso y prevenir desprendimientos.

El enfoque que tomara el presente ensayo, es analizar, demostrar, argumentar y contraargumentar como el estrés térmico genera fisuras en el material sostenimiento de la minería, así nos ayudara a entender el concepto de la teoría y aplicación del conocimiento y la termodinámica en los materiales de sostenimiento.

2. Cuerpo o desarrollo

En el presente ensayo se ha visto el estrés térmico, su implicancia en las personas, como afecta al cuerpo humano el cambio brusco de temperatura, generando diferentes tipos de dolencia; hasta ver cómo afecta a las piezas de las maquinarias industriales, cuando hay un incremento de temperatura, y baja rápidamente; generando un cambio de dilatación con muy brusco que altera las paredes internas del material.

2.1. El estrés térmico relacionado con la termodinámica o ley de termodinámica

Cuando un material recibe calor o lo pierde, su energía interna cambia: eso es lo que se conoce como transferencia de calor.

Ese intercambio de energía, que solemos representar con la letra Q, hace que las partículas del material se agiten más o menos, y eso se traduce en una expansión o contracción del cuerpo.

Ahora bien, si el material está libre, esa deformación ocurre sin problema. Pero si está restringido porque está empotrado, sujeto a otros elementos o embebido dentro de una estructura, ya no puede moverse como necesita.

Esa falta de libertad para deformarse genera tensiones internas. Y si esas tensiones térmicas superan lo que el material puede resistir, pueden aparecer fisuras o incluso fallas estructurales.

El aumento de energía interna por calentamiento puede hacer que una sustancia suba de temperatura, cambie de fase o se expanda, según las condiciones del sistema y las propiedades del material involucrado. (Çengel, 2004).

2.2. Diferencia y relación del estrés térmico con el choque térmico

Para poder entender y comprender la relación y diferencia que tiene el estrés térmico con el choque térmico, se tiene que conocer el significado de choque térmico.

El choque térmico se refiere a la respuesta que muestra y es evidente en el material o en otros casos en un sistema de conjunto de piezas en el cual se puede calcular un cambio brusco de temperatura (Cifuentes Bulte et al., 2022).

Este cambio genera una alteración de las tensiones internas que puedes fracturar el material en el peor de los casos. Esto se puede ver en diversas situaciones, como cuando viertes agua caliente en una taza que ya contenga hielo, lo que sucede es que el cubo de hielo se empieza a quebrar por el cambio brusco de temperatura o en maquinarias industriales, los cuales por su arduo trabajo, llegan a tener un choque térmico por ende la rotura de sus piezas.

La explicación más clara de este suceso radica en las diferencias de dilatación térmica de los materiales (Cifuentes Bulte et al., 2022); ósea cuando el material se llega a calentarse a una temperatura alta sus partes internas se expande por simple propiedad del calor y de golpe se le enfría, lo que causaría de sus partes internas se contraigan; este proceso que se somete a al material tendría como consecuencia su fractura.

Algo que se puede destacar esto es que la resistencia térmica de los materiales, en entornos con altas temperaturas, ya que se refiere a la capacidad de un material para resistir el flujo de calor o la transferencia de temperatura a través de él (Oliveira et al., 2014).

Para poder prevenir el choque térmico se recomienda realizar una inspección visual a las piezas de las máquinas, si presentan grietas, deformaciones o cambios de texturas (Cremonesi & Resende, 2024).

- Las diferencias que tiene se:

Cuando un material se calienta o enfría, tiende a expandirse o contraerse. Si no puede hacerlo con libertad —por estar fijo o unido a otras piezas—, aparecen tensiones internas llamadas estrés térmico (Callister Jr & Rethwisch, 2018).

Por otro lado, el choque térmico es una forma más severa y repentina del estrés térmico. Ocurre cuando un material experimenta un cambio de temperatura muy brusco, como cuando se calienta intensamente o se enfría de golpe.

Este cambio tan rápido no le da tiempo al material para adaptarse, por lo que se generan tensiones internas muy fuertes. Si esas tensiones superan la capacidad del material para resistirlas, se rompe de inmediato.

Por eso, cuando se trabaja con estos materiales, es importante evitar cambios bruscos de temperatura que puedan poner en riesgo su integridad.

- La relación que tiene es:

El estrés térmico aparece cuando un material cambia de temperatura, pero no puede expandirse o contraerse con libertad. Esa restricción genera tensiones internas, porque distintas partes del material reaccionan de forma desigual al calor o al frío.

Eso es lo que llamamos choque térmico. Es un fenómeno especialmente riesgoso en materiales frágiles como el vidrio, la cerámica o el concreto, ya que no pueden deformarse lo suficiente para absorber esas tensiones sin fracturarse.

La fractura por choque térmico ocurre cuando se desarrollan tensiones internas debido a un gradiente térmico, superando la resistencia del material, particularmente en materiales frágiles como cerámicas y vidrios (Callister Jr & Rethwisch, 2018)

Esto implica que el choque térmico **es una manifestación destructiva del estrés térmico**, originada cuando el gradiente de temperatura es demasiado alto para que el material lo soporte sin fallar.

2.3. El estrés térmico relacionado con los personales de la minería

En el área de operaciones existen molestias térmicas; no obstante, los trabajadores se encuentran aclimatados en dicha área. Se recomienda establecer un programa preventivo de ambiente térmico (Camacho Fagúndez, 2013).

La minería se suele ubicar en climas extremos para los trabajadores, los cuales llegan de los -10°C a 32°C , ya sea fuera de la mina, que suele estar cerca a nevados, por eso su temperatura muy baja y la temperatura alta es por presencia de fluidos dentro del socavón, ósea dentro de la mina.

Esto sucede en los dos tipos de minas, en subterránea y a cielo abierto, este tipo de temperaturas **elevadas, alta humedad y poca ventilación**, llega a afectar a los trabajadores generando el **estrés térmico**.

Este tipo de estrés térmico se refiere al esfuerzo que hace el cuerpo humano para **mantener su temperatura interna** estable frente a un entorno caluroso o sobrecalentado.

El estrés térmico en el lugar de trabajo puede causar agotamiento, deshidratación, disminución del rendimiento, desmayos y, en casos extremos, golpe de calor o incluso la muerte si no se toman medidas preventivas adecuadas (OIT, 2015)

El estrés térmico puede afectar gravemente la salud de los trabajadores, provocar accidentes y reducir la productividad, especialmente en sectores como la minería, donde las condiciones térmicas pueden ser extremas (OIT, 2015).

2.4. Origen del Estrés Térmico

Estrés térmico se refiere a los efectos que provocan los cambios extremos de temperatura sobre los materiales y las estructuras de una construcción.

El estrés térmico surge cuando un material:

- Se expande al calentarse y se contrae al enfriarse.
- No puede expandirse o contraerse libremente por restricciones mecánicas o geométricas.
- Está sometido a gradientes de temperatura (diferencias térmicas en distintas zonas del mismo cuerpo).

Estas condiciones generan tensiones internas que pueden superar la resistencia mecánica del material.

2.5. Causas comunes de fisuras o fallas en los materiales de sostenimiento

Las fisuras y fallas en los materiales de sostenimiento, como el concreto reforzado en las paredes del socavón (shotcrete), pueden ser causadas por una variedad de factores que incluyen problemas de diseño, construcción deficiente, cargas excesivas, y condiciones ambientales adversas (Beer, 2011).

Estas fallas se manifiestan como grietas, entre otros y si no se corrigen pueden propagarse y comprometer la integridad estructural del sostenimiento y aun peor poner en peligro la vida de los trabajadores.

- **Corrosión del acero de refuerzo**

Cuando el acero que va dentro del concreto empieza a oxidarse, no solo cambia de color, sino la corrosión forma una especie de costra (óxidos y sales) que ocupa más espacio que el acero sano. Eso genera una presión hacia afuera, como si algo desde dentro del concreto intentara empujarlo.

La corrosión del acero de refuerzo es la causa más común de deterioro del concreto armado y está asociada a la pérdida de sección del acero y al agrietamiento del concreto adyacente (Criado et al., 2005).

- **Contracción del concreto**

La contracción del concreto, ya sea por retracción plástica (durante el fraguado) o por contracción hidráulica (debido a la

pérdida de humedad), puede generar grietas, especialmente en superficies expuestas a altas temperaturas y baja humedad.

- **Sobrecarga**

Toda estructura está pensada para aguantar hasta cierto punto. Si se le pone más carga de la que puede soportar, empieza a fallar. Pueden aparecer grietas o fracturas, sobre todo en las zonas más frágiles, como las uniones o las soldaduras. Esas partes, aunque pequeñas, muchas veces deciden la resistencia total del conjunto.

Cuando se exceden los límites de carga de diseño, las tensiones internas pueden alcanzar o superar la resistencia del material, lo que conduce a la formación de grietas o colapso (Criado et al., 2005).

- **Fatiga**

Cuando se le exige demasiado a un material más de lo que realmente puede soportar, empiezan los problemas. Primero vienen las deformaciones, luego las grietas... y si se sigue forzando, la estructura puede fallar.

En las estructuras metálicas, puede que no se quiebren, pero sí se doblen o se deformen, como cuando una varilla se pandea o se ablanda por completo.

La mayoría de las fallas mecánicas en componentes metálicos se deben a fatiga, provocada por tensiones cíclicas que generan grietas que crecen hasta alcanzar un tamaño crítico (Callister Jr & Rethwisch, 2018)

- **Asentamiento del suelo**

Cuando el suelo no se asienta de forma pareja, las estructuras que están encima lo sienten. Partes como las zapatas pueden verse forzadas de más, y eso provoca tensiones, con el tiempo, aparecen grietas o fisuras que anuncian que algo no va bien.

El asentamiento diferencial es una de las causas más serias de agrietamiento en estructuras, ya que induce tensiones adicionales que no fueron previstas en el diseño original (Craig, 2004)

- **Variaciones térmicas**

Cuando la temperatura sube y baja constantemente, los materiales se expanden y se contraen, ese vaivén genera tensiones internas que, con el tiempo, pueden causar grietas. Esto se nota mucho en los pavimentos y en estructuras que están al aire libre, donde el calor del día y el frío de la noche hacen su trabajo sin descanso.

Los cambios de temperatura, especialmente si son bruscos, pueden producir tensiones internas importantes que originan

fisuras térmicas en el concreto, incluso en ausencia de cargas externas (“Properties of concrete”, 2013).

- **Mala calidad del concreto**

Si el concreto no se mezcla bien, se coloca mal o no se cura como debe ser, se vuelve más frágil; con el tiempo, esas fallas salen a la luz en forma de grietas. A veces no se ven al inicio, pero ahí están, esperando las primeras lluvias, el sol fuerte o una carga extra para aparecer.

El concreto de mala calidad, especialmente si presenta elevada relación agua/cemento o deficiente curado, es propenso a desarrollar fisuras prematuras que comprometen su capacidad estructural y durabilidad (“Properties of concrete”, 2013).

El estrés térmico también afecta a los materiales que sostienen una estructura, como los anclajes, pernos, concreto proyectado o el acero. Cuando la temperatura cambia de golpe, o sube y baja constantemente, los materiales se deforman por dentro; esas deformaciones generan tensiones que, con el tiempo, pueden provocar fisuras o incluso fallas.

2.6. Efectos relacionados con el estrés térmico en los materiales de sostenimiento

El estrés térmico también afecta a los materiales que se usan para sostener estructuras, como el concreto proyectado, los pernos, los anclajes, las mallas y el acero estructural, esto ocurre cuando estos materiales se calientan o se enfrían, pero no pueden expandirse o contraerse libremente.

Esa restricción genera tensiones internas que, con el tiempo, pueden causar fisuras o debilitamientos; este problema es aún más serio en lugares como túneles o minas profundas, donde la temperatura puede cambiar mucho o mantenerse en niveles extremos, sobre todo si hay poca ventilación.

El concreto puede agrietarse solo por cambios de temperatura, sin necesidad de carga externa, la expansión desigual crea tensiones internas que, si superan su resistencia a tracción, provocan fisuras, ya que el concreto resiste poco cuando se lo estira (Neville, 2011).

- **Fisuración por Dilatación Térmica Restringida**

La fisuración por dilatación térmica restringida ocurre cuando una parte de la estructura, como una losa, un muro, una viga o un recubrimiento de concreto, intenta expandirse o contraerse por efecto del calor o del frío.

Este movimiento es completamente natural, porque todos los materiales cambian de tamaño con la temperatura. El problema aparece cuando ese elemento no puede moverse libremente, porque está unido a otras partes de la estructura,

apoyado sobre el terreno, o limitado por su propio sistema de soporte (Neville, 2011)

Al no poder expandirse o contraerse como necesita, se generan tensiones internas. Y si esas tensiones superan la capacidad del material para resistirlas, el concreto empieza a agrietarse.

Estas fisuras no siempre aparecen de inmediato, pero con el paso del tiempo y los ciclos térmicos repetidos, se vuelven visibles y pueden comprometer el buen comportamiento de la estructura.

Las fisuras por cambio térmico ocurren cuando el concreto intenta dilatarse, pero algo lo impide. Esa restricción genera tensiones internas que pueden causar grietas, incluso sin cargas externas actuando sobre la estructura. (Zhang et al., 2022)

- **Falla por Ciclos Térmicos (Fatiga Térmica)**

La fatiga térmica es una falla que aparece cuando un material pasa muchas veces por ciclos de calor y frío.

Con cada cambio de temperatura, el material se expande y se contrae. Si está restringido y no puede moverse libremente, esas expansiones y contracciones generan tensiones internas que van y vienen, una y otra vez.

Aunque al principio no se note, con el tiempo esas tensiones repetidas empiezan a dañar el material desde adentro. Se forman pequeñas grietas que pueden crecer hasta volverse visibles, y en casos más graves, causar la fractura total del elemento.

Este tipo de daño es especialmente preocupante en estructuras o piezas que trabajan en ambientes donde la temperatura cambia mucho, como en hornos, fábricas, túneles con ventilación caliente, o en zonas cercanas a fuentes de calor constante.

la fatiga térmica ocurre como resultado de tensiones repetidas generadas por ciclos térmicos, y puede conducir a la iniciación y propagación de grietas, incluso en materiales con buena resistencia mecánica (Shackelford, 2014)

- **Degradación por Diferencias de Coeficiente de Expansión**

Cuando se combinan dos materiales distintos en una misma estructura, por ejemplo, concreto y acero, o cerámica y metal, hay que tener cuidado con cómo reaccionan al calor y al frío.

Cada material tiene su propio “ritmo” para expandirse o contraerse según cambia la temperatura. Si uno se dilata más

que el otro, esa diferencia genera tensiones internas justo en la zona donde se unen.

Con el tiempo, esas tensiones pueden hacer que los materiales se separen, pierdan adherencia, aparezcan grietas o incluso se desprendan en capas, como si se estuvieran pelando.

Este problema es muy común en elementos compuestos, recubrimientos, refuerzos estructurales o sistemas de anclaje expuestos a ciclos térmicos.

Aunque al principio parezca un detalle menor, si no se considera desde el diseño, puede terminar afectando la durabilidad y seguridad de toda la estructura.

Cuando dos materiales con distinta expansión térmica están unidos, los cambios repetidos de temperatura generan tensiones desiguales, esto puede provocar grietas o separación en las zonas de contacto, afectando la unión y, con el tiempo, la estabilidad estructural(Zhang et al., 2022).

2.6 Medidas de Mitigación (prevención)

- Uso de juntas de dilatación o materiales con mayor tolerancia térmica.

Para evitar que el calor o el frío terminen dañando una estructura, es clave pensar bien en el diseño desde el inicio.

Una de las estrategias más importantes es el uso de juntas de dilatación. Estas juntas permiten que elementos como losas, muros o pavimentos puedan expandirse o contraerse libremente cuando cambia la temperatura.

Sin estas juntas, el material estaría forzado a resistir esos movimientos, lo que genera tensiones internas que, con el tiempo, pueden causar grietas o hasta fallas mayores.

Las juntas funcionan como pequeños “espacios de respiro” en la estructura: interrumpen la continuidad del material y absorben esos movimientos térmicos sin dañar el resto del sistema.

Otra estrategia fundamental es elegir bien los materiales. Si se usan materiales con baja expansión térmica, o con buena resistencia a la tracción y buena capacidad para conducir el calor, se reduce mucho el riesgo de fisuras, delaminaciones o fatiga térmica.

Para evitar tensiones por cambios de temperatura, es clave usar correctamente juntas de dilatación y elegir materiales que se comporten de forma similar frente al calor o al frío, especialmente en estructuras expuestas al ambiente.(Day, 2021)

- Aplicación de recubrimientos aislantes térmicos.

Una forma efectiva de proteger las estructuras del daño causado por el calor o el frío es usando recubrimientos aislantes térmicos.

Estos materiales se aplican sobre superficies expuestas como túneles, muros, techos o revestimientos de sostenimiento y actúan como una especie de escudo que reduce el impacto directo de los cambios bruscos de temperatura.

Gracias a ellos, el material estructural que está debajo no se calienta ni se enfría tan rápido. Eso ayuda a que el cambio de temperatura ocurra de manera más gradual, lo que a su vez reduce las tensiones internas y evita la aparición de fisuras por gradientes térmicos.

Los recubrimientos térmicos actúan como una barrera entre el ambiente y el material estructural, desacoplando sus respuestas al calor o al frío. Esto ayuda a evitar daños por tensiones térmicas acumuladas y prolonga la vida útil de la estructura(Ko'sny & Yarbrough, 2022).

- Selección de materiales con coeficientes de expansión térmica compatibles.

Cuando se construye una estructura con materiales distintos como acero, concreto, cerámica o polímeros, no basta con que cada uno sea resistente por separado. También es importante que "trabajen bien en equipo", especialmente frente a los cambios de temperatura.

Cada material tiene su propio coeficiente de expansión térmica, es decir, su forma particular de dilatarse con el calor y contraerse con el frío. Si se combinan materiales con comportamientos térmicos muy distintos, el problema no tarda en aparecer: uno se expande más rápido o más que el otro, y eso genera tensiones en las zonas donde están unidos.

Con el tiempo, esas diferencias pueden causar fisuras, separación de capas, pérdida de adherencia o incluso fallas estructurales más graves.

Por eso, al diseñar elementos compuestos o combinar distintos materiales en una estructura, es fundamental asegurarse de que sus coeficientes de expansión térmica sean lo más compatibles posible. Esa compatibilidad ayuda a que la estructura funcione de manera más estable y duradera, especialmente cuando va a estar expuesta a temperaturas cambiantes o condiciones ambientales exigentes.

Si dos materiales unidos se expanden de forma distinta con la temperatura, pueden concentrarse tensiones en la unión. Con el tiempo, eso puede generar grietas, sobre todo si las variaciones térmicas son repetidas o desiguales(Dowling, 2007).

- Diseño estructural que permita movimientos térmicos controlados.

Una de las mejores maneras de evitar que el calor o el frío terminen causando daños en una estructura es pensar desde el diseño en cómo van a moverse los materiales.

Todos los materiales, al calentarse, se dilatan; y al enfriarse, se contraen. Eso no se puede evitar. Lo que sí se puede hacer es permitir que esos movimientos ocurran sin que se generen tensiones internas que provoquen fisuras o deformaciones.

Para lograrlo, el diseño estructural debe incluir detalles constructivos que ayuden a absorber o repartir esos desplazamientos térmicos. Por ejemplo, se pueden usar juntas de dilatación, formas geométricas que favorezcan la flexibilidad o elementos que separen partes rígidas para que no se empujen entre sí.

Cuando estos aspectos se consideran desde el principio, la estructura no solo es más segura, sino también más duradera, porque resiste mejor los efectos del paso del tiempo y de los cambios ambientales.

El diseño debe anticipar cómo se deformarán los materiales con la temperatura y permitir que se muevan libremente, evitando así que se acumulen tensiones térmicas que, con el tiempo, puedan dañar la estructura (Mamlouk & Zaniewski, 2006).

- Monitoreo de temperatura y mantenimiento preventivo en estructuras críticas.

Vigilar de forma continua la temperatura en estructuras críticas como túneles, minas, puentes metálicos, hornos industriales o instalaciones subterráneas es una medida clave para evitar sorpresas desagradables.

Este tipo de monitoreo permite detectar cambios térmicos fuera de lo normal, que podrían dañar los materiales con el tiempo. Saber a tiempo que algo no va bien permite actuar antes de que aparezcan fisuras o, peor aún, fallas estructurales.

Pero no basta con medir. También es necesario un mantenimiento preventivo bien hecho. Eso incluye revisar las juntas de dilatación, controlar el estado de los recubrimientos térmicos, observar si hay deformaciones sospechosas y, cuando haga falta, reparar o cambiar los elementos que ya muestran signos de fatiga por calor o frío.

Con estas acciones combinadas monitoreo constante y mantenimiento oportuno se puede alargar la vida útil de la estructura y evitar daños mayores que, en muchos casos, podrían haberse prevenido con una simple revisión a tiempo.

Monitorear la temperatura en estructuras críticas ayuda a detectar riesgos térmicos antes de que causen daño. Si se complementa con mantenimiento preventivo, es posible intervenir a tiempo y evitar que pequeñas fallas se conviertan en problemas mayores (Naser et al., 2021).

2.7 Ejemplos prácticos

- Túneles y minas:

En minas que alcanzan profundidades superiores a 1000 m, las rocas logran alcanzar temperaturas naturales de 45 °C por efecto geotérmico, por lo tanto, aparecen fisuras longitudinales y deformación por fluencia térmica en los pernos de anclaje.

- Infraestructuras expuestas al clima en la miénria:

Las estructuras metálicas de talleres, galpones y cobertizos están expuestas a temperaturas que varían entre 5 °C a 35 °C, por lo cual, aparecen fisuras en la base de columnas de concreto por incompatibilidad térmica con el acero.

- Incendios en labores mineras:

Un incendio provocado por cortocircuito en cables de alta tensión genera temperaturas superiores a 800 °C provocando un choque térmico severo en el concreto proyectado al ser expuesto a calor intenso y luego enfriarse rápidamente.

Sin embargo, en la actualidad ya se debería crear diversos materiales que aguantan ese tipo de fenómenos como el estrés térmico, por eso no tiene sentido que ya en el año 2025, mas se realizan investigaciones de cómo afecta el estrés térmico en los materiales de sostenimiento, en vez de encontrar como solucionar o crear materiales que no sufran por el cambio brusco de temperatura.

3. Conclusiones o comentarios

En el presente ensayo se ha visto el estrés térmico, su implicancia en las personas, como afecta al cuerpo humano el cambio brusco de temperatura, generando diferentes tipos de dolencia; hasta ver como afecta a las piezas de las maquinarias industriales, cuando hay un incremento de temperatura, y baja rápidamente; generando un cambio de dilatación con muy brusco que altera las paredes internas del material.

Se ha evidenciado y examinado el significado de estrés térmico, su relación con la termodinámica, su similitud y diferencia con el choque térmico, como se origina el estrés térmico, el estrés térmico en los trabajadores, ya sea en la minería como en trabajos externos a ella, las diversas formas por las cuales se llega a ver fisuras en los materiales de sostenimiento, como prevenir el desgaste o fisuras en los materiales de sostenimiento y ejemplos prácticos de cómo se

genera las fisuras en los materiales de sostenimiento en la minería.

Por lo expuesto anteriormente concluimos que esas mismas causas, ósea el cambio brusco de temperatura también puede dañar los materiales de sostenimiento en la minería, esto es fácil de entender, por lo que expuesto en el desarrollo del ensayo sabemos que hay diversas formas de las cuales se puede causar fisuras en el material de sostenimiento de la minería; entre la más fácil de entender sería la de la dilatación o contracción desigual.

Con todo lo expuesto se puede afirmar como el estrés térmico genera fisuras en el material de sostenimiento de la minería, lo cual a sido sustentada en un análisis crítico por mi persona.

Recapitulo que el desgaste que sucede en los materiales de sostenimiento, se puede prevenir; solamente se debe tener un personal de seguridad el cual este inspeccionando y viendo que no allá fisuras en el sostenimiento del socavón, pero lastimosamente hay algunas minerías que no son estrictos en este tema, lo que tienen como consecuencia que suceda accidentes, acabando con las vidas de los trabajadores.

Una vez leído esta reflexión te pregunto:

- Si tu fueras el ingeniero de seguridad de una minería, y vieras que hay fisuras en el material de sostenimiento del socavón ¿Que harías?
- ¿Como se podría solucionar el estrés térmico en los materiales de sostenimiento de la minería?

Agradecimientos: Con un cariño muy especial a mi madre, quien me forjo una personalidad y un buen futuro, por ella mi motivación en la realización de mis metas y proyectos.

Contribución de los autores: Quintana Chuquin Juan Julian – Recopilo, analizo e interpreto la información presentada.

Referencias bibliográficas

1. Beer, F. P. (2011). STATICS AND MECHANICS OF MATERIALS. En Connect, learn, succeed.
2. Callister Jr, W. D., & Rethwisch, D. G. (2018). Material Science and Engineering An Introduction, Tenth Ed. En John Wiley & Sons, Inc.
3. Camacho Fagúndez, D. I. (2013). Estrés Térmico en Trabajadores Expuestos al Área de Fundición en una Empresa Metalmeccánica, Mariara: 2004-2005. *Ciencia & trabajo*, 15(46). <https://doi.org/10.4067/s0718-24492013000100007>
4. Çengel, Y. a. (2004). *Thermodynamics: An Engineering Approach*. McGraw-Hill.
5. Cifuentes Bulte, H., Ríos Jiménez, J. D., & Martínez de la Concha, A. (2022). Estudio del comportamiento de hormigones de muy alta resistencia sometidos a cargas de choque térmico. *Hormigón y Acero*, 73(296). <https://doi.org/10.33586/hya.2020.2284>
6. Craig, R. F. (2004). *Craig's Soil Mechanics*. En *Craig's Soil Mechanics*. <https://doi.org/10.4324/9780203494103>
7. Cremonesi, G. A., & Resende, M. M. (2024). Influência do choque térmico sobre a distribuição de temperatura em sistemas de revestimento cerâmico aderido. *Ambiente Construído*, 24. <https://doi.org/10.1590/s1678-86212024000100705>
8. Criado, M. C., Vera, C., Downey, P., & Soto, M. C. (2005). Influencia de la fibra de vidrio en las propiedades físico - mecánicas del hormigón Influences of the fiber glass in properties physical - mechanical of the concrete. *Revista de Ingeniería de Construcción*, 20(N°3).
9. Day, K. W. (2021). Properties of concrete. En *Concrete Mix Design, Quality Control and Specification*. <https://doi.org/10.4324/9780203967874-11>
10. Dowling, N. E. (2007). Mechanical behavior of materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture and Fatigue, Third Edition. En *Choice Reviews Online* (Vol. 46, Número 12).

11. Kośny, J., & Yarbrough, D. W. (2022). Thermal Insulation and Radiation Control Technologies for Buildings. En *Syria Studies* (Vol. 7, Número 1).
12. Mamlouk, M. S., & Zaniewski, J. P. (2006). *Materials for Civil and Construction Engineers*. En *Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd., Copyright © 2014 Pearson Education Ltd. United Kingdom*.
13. Naser, M. Z., Kodur, V., Thai, H. T., Hawileh, R., Abdalla, J., & Degtyarev, V. V. (2021). StructuresNet and FireNet: Benchmarking databases and machine learning algorithms in structural and fire engineering domains. *Journal of Building Engineering*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102977>
14. Neville, A. M. (2011). *Properties of Concrete*, 4th. London: Pitman Publishing, 687.
15. OIT. (2015). *Organización internacional del trabajo*. Organización internacional del trabajo.
16. Oliveira, L. A., Fontenelle, J. H., & Mitidieri Filho, C. V. (2014). Durabilidade de fachadas: método de ensaio para verificação da resistência à ação de calor e choque térmico. *Ambiente Construído*, 14(4). <https://doi.org/10.1590/s1678-86212014000400005>
17. *Properties of concrete*. (2013). *Choice Reviews Online*, 50(10). <https://doi.org/10.5860/choice.50-5613>
18. Shackelford, J. F. (2014). *Introduction to Materials Science for Engineers*. Pearson Higher Education, 8.
19. Vallejo Ballesteros, H. F., Guevara Iñiguez, E., & Medina Velasco, S. R. (2018). Minería de Datos. *RECIMUNDO*, 2(Esp). <https://doi.org/10.26820/recimundo/2.esp.2018.339-349>
20. Zhang, J., Shen, C., & Diao, G. (2022). Application and Microstructure Properties of Nanomaterials in New Concrete Materials. *Journal of Nanomaterials*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/7396295>
21. Craig, R. F. (2004). *Craig's Soil Mechanics*. En *Craig's Soil Mechanics*. <https://doi.org/10.4324/9780203494103>
22. Cremonesi, G. A., & Resende, M. M. (2024). Influência do choque térmico sobre a distribuição de temperatura em sistemas de revestimento cerâmico aderido. *Ambiente Construído*, 24. <https://doi.org/10.1590/s1678-86212024000100705>
23. Criado, M. C., Vera, C., Downey, P., & Soto, M. C. (2005). Influencia de la fibra de vidrio en las propiedades físico - mecánicas del hormigón Influences of the fiber glass in properties physical - mechanical of the concrete. *Revista de Ingeniería de Construcción*, 20(Nº3).
24. Day, K. W. (2021). *Properties of concrete*. En *Concrete Mix Design, Quality Control and Specification*. <https://doi.org/10.4324/9780203967874-11>
25. Dowling, N. E. (2007). *Mechanical behavior of materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture and Fatigue*, Third Edition. En *Choice Reviews Online* (Vol. 46, Número 12).